

НОРАЦИОНАЛ ОКСИЛЛИ ОВКАТЛАНИШНИНГ МЕЪДА ШИЛЛИК ЦАВАТЛАРИГА ТАЪСИРИ

И.Жалолов

-резидент 2-курс Илмий раҳбарлар: асс.

О.О.Алибеков

С.А.Асранов

Патологик анатомия, патологик физиология
ва суд тиббиёти кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663636>

Долзарблиги: Норационал оксилли овкатланиш аъзо ва туқималарни морфофункционал узгаришларига сабаб булади. Адабиётлардаги маълумотларда норационал оксилли овкатланишларда меъда шиллик каватида кечаётган морфологик узгаришлар етарлича урганилмаган.

Максад: Норационал оксилли овкатланишда меъда шиллик каватидаги узгаришларни урганиш максатида умумий вазни 140 граммли 100 дона альбинос каламушларда тажриба утказилди. Тажриба хайвонлари 2 гуруҳга ажратилди, 1- гуруҳ назорат, 2 - гуруҳ тажриба гуруҳлари қилиб белгиланди. 1-гуруҳ оддий виварий рақioniдаги озик - овкатлар билан, 2 - гуруҳ хайвонларига эса факат тухум оксилли ва сув берилди. Тажриба 90 кун мобайнида утказилди.

Гисто логик микропрепарат ларни таҳлилида 1-суткадан 30-суткагача шиллик пардада безли каватини бирмунча юпкалашгани ва ошқозон чуқурчаларини чуқурлиги ортганлиги кузга ташланди. 1-30-суткаларда оксилли озик билан овкатлантирилган хайвонларнинг ошқозони шиллик пардаси қалинлигига ва фундал безларининг узунлигига сезиларли таъсир этмади ($p > 0,05$). Бирок, 30-60-суткаларида тажриба хайвонларида контрол гуруҳ хайвонларига нисбатан ошқозон шиллик пардасининг қалинлиги қамайиб, фундал безларининг қалталашини кузатилди. Бунинг натижасида экспериментнинг 60-суткасида оксил билан озикланган хайвонларнинг фундал безларнинг қалинлиги контрол гуруҳ хайвонларининг фундал безлари қалинлигидан 7,94% га қамайди ($p < 0,01$). 60-90-суткаларда тажрибанинги хар иққала гуруҳи хайвонларида ҳам фундал безларнинг узунлиги нисбатан стабиллашди, лекин тажриба ва контрол гуруҳ хайвонлари курсаткичлари уртасидаги фарқ сақланиб қолди ($p < 0,001$).

Тажриба ва контрол гуруҳ хайвонларининг ошқозони фундал безларининг зичлиги 1- 30-суткагача деярли бир хилда булиб, улар уртасидаги фарқ сезилмади ($p > 0,05$). Тажрибанинги 60-суткасида контрол

гурух хайвонлари безларининг жойлашиш зичлиги камайиб, оксил билан озикланган хайвонларнинг фундал безлари зичлиги эса аксинча ортади. Экспериментнинг кейинги суткаларида (60-90-суткалар) фундал безларнинг зичлиги хар иккала гурух хайвонларида хам нисбатан стабиллашади ($p < 0,001$).

Хулоса: Нораціонал оксилли овкатланиш хазм аъзолари шиллик каватида дистрофик, атрофик ва склеротик узгаришлар, циррозларга сабаб булади.

